

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Сирожиддинова З.М.

директор ИРЦ ТГСИ

Ташкентский Государственный стоматологический институт

АННОТАЦИЯ

Работа практического психолога позволяет выделить и описать десять основных качеств работы квалифицированного психолога. Многие вопросы решаются в профессиональном, этическом кодексе психологов, которые есть в каждой стране, где эта профессия распространена в достаточной мере.

Ключевые слова: *Специфичность, эффективность, квалификация, профессиональная подготовка.*

PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST

ABSTRACT

The work of a practical psychologist allows us to identify and describe the ten main qualities of a qualified psychologist. Many issues are resolved in the professional, ethical code of psychologists, which are in every country where this profession is sufficiently widespread.

Key words: *Specificity, efficiency, qualification, professional training.*

Самое важное во всех разнообразных подходах к теории и практике профессионального психолога — это индивидуальная оценка личности в социальной среде, применение методов позитивного роста и развития.

➤ ***Межличностное влияние в работе практического психолога***

Квалифицированный психолог понимает, что его реакция влияет на студента и наоборот — реакции студента влияют на него самого. Он осознает это влияние и во взаимодействии с клиентом его специально выделяет, фиксируя как свои чувства, мысли, желания и возможности, так и чувства, мысли, желания и возможности студента. Квалифицированный психолог это делает путем пересказа переживаний студента, в виде открытых и закрытых вопросов и т. п. Существенно важно, что все эти виды воздействия на студента показывают межличностное влияние, то есть показывают изменение в мыслях, чувствах, желаниях и возможностях как студента, так и психолога.

➤ ***Человеческое достоинство*** в работе практического психолога является самоценностью. Для квалифицированного психолога уважение достоинства студента является аксиомой, которая определяет его честность.

Для неквалифицированного психолога неуважительное, даже оскорбительное отношение к студенту не является предметом профессиональной рефлексии, он склонен приписывать своей профессии сверх значимость, которая позволяет относиться к другим людям с позиции сверху. Для неквалифицированного психолога нет специальных профессиональных проблем в получении и передаче психологической информации, чаще всего для этого он использует псевдоквалифицированный жаргон или перегружает свою речь специальными терминами, подчеркивая исключительность своей профессии.

➤ ***Отношение*** квалифицированного психолога характеризуется тем, что он рассматривает теорию как отражение реальности, он видит в ней манеру мышления, вытекающую из его культурной и половой принадлежности. Он рассматривает теорию как способ мышления, который может совершенствоваться и меняться в зависимости от культурной и половой принадлежности человека. Квалифицированный психолог понимает, что в любой теории есть предмет и способы его описания; если предмет (внутренний

мир человека) для всех исследователей один, то способы его описания, анализа, обобщения для всех студента будут разными. Это он видит и в своей собственной обобщенной теории, поэтому может соотносить ее с другими теориями.

Неквалифицированный психолог игнорирует способы мышления студента различных теорий, не выделяет предмета теории и способа мышления автора. Для него нет проблемы соотношения своей теории и теорий других студентов.

Описанные выше качества профессиональной деятельности практического психолога позволяют утверждать, что у квалифицированного психолога принципиально отличная от неквалифицированного психолога исходная точка в понимании и получении психологической информации о студенте. Позиция квалифицированного психолога основана на профессиональной рефлексии, позиция неквалифицированного психолога основана на его Я - концепции.

При этом практический психолог, независимо от его теоретической ориентации, должен использовать в своей работе такие понятия, как жизнь, смысл жизни, место ученика в жизни, ценности, индивидуальность.

Момент работы квалифицированного практического психолога со студентами очень сложен, который по степени сложности приближает ее к работе летчика-испытателя,—это необходимость постоянной профессиональной работа требующего точности профессионального действия для оказания эффективной психологической помощи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аллан Е. Консультирование и психотерапия — сочетание методов, теории и практики. Пер с англ — Новосибирск.
2. М.В. Гамезо. Атлас по психологии: Информационно – методическое пособие к курсу «Психология человека». М., 1999.